

Protocolos de adquisición de datos

Datos espaciales

I.- Cartografía Base

- 1.- Definir Tema
- 2.- Existe en WMS? Si, No
 - 2.1: WMS = Si → conectar → dar estilo a la capa
 - 2.2: WMS = No → Buscar grupo de datos y descargar → Definir datos: Vector o Ráster
→Proyectar a SRC adecuado → Cargar al Proyecto

II.- Dibujos levantados en campo

Protocolo de digitalización:

- 1.- Escaneo a PDF
 - 2.- Importar a CAD
 - 3.- Dar propiedades de Escala 1:1
 - 4.- Trazado de entidades
 - 4.1: Dibujos de unidades y elementos en planta:
 - 4.1.1 Área del Proyecto – Polígono: indicar predio o calle completa incluyendo banquetas y arroyo vehicular
 - 4.1.2 Metraje – Polilínea: indicar origen y posiciones relevantes
 - 4.1.3 Unidades de excavación – Polígono: dar dimensiones y ubicar sobre línea del metraje
 - 4.1.4 Elementos en planta – Polígono: contornos del elemento, fosas, límites de intrusión, elementos arquitectónicos
 - 4.1.5 Contenidos de elementos en planta – Polilínea: límites y detalle de elemento, piedras, tepalcates, hueso, lítica, otros artefactos y entidades físicas contenidas dentro del elemento. Cada tipo de artefacto-objeto-entidad se dibuja en una capa distinta
 - 4.2: Dibujos de perfiles de zanja:
 - 4.2.1 Unir todas las hojas escaneadas que conforman el perfil de la zanja
 - 4.2.2 Unidades estratigráficas – Polígono, indicar límites verticales y horizontales
 - 4.2.3 Elementos en perfiles – Polígono, indicar contorno del elemento
 - 4.2.4 Contenidos de elementos en perfiles – Polilínea: límites y detalle de elemento, piedras, tepalcates, hueso, lítica, otros artefactos y entidades físicas contenidas dentro del elemento. Cada tipo de artefacto-objeto-entidad se dibuja en una capa distinta
 - 4.3: Guardar en formato .DWG/.DXF
 - 5.- Edición para documento (informe o publicación)
 - 5.1: Seleccionar vista del dibujo final
 - 5.2: Dar calidad de línea y color a las entidades que se van a mostrar en el dibujo
 - 5.3: Colocar Flecha de Norte
 - 5.4: Colocar escala gráfica
 - 5.5: Colocar Flecha de Norte
 - 5.6 Colocar Leyenda de acuerdo con las entidades mostradas: calidad de línea, achurado y color
 - 6.- Exportación a .shp
 - 6.1: Abrir proyecto nuevo, dar propiedades, seleccionar SRC
 - 6.2: Seguir ruta, Proyecto → Importar/Exportar → Importar capa desde DWG/DXF
 - 6.3: En cuadro de diálogo indicar “Paquete Destino” nombre y directorio del archivo a importar
 - 6.4: Indicar SRC de acuerdo con el utilizado en el Proyecto Base de Datos de Cholula (WGS 84)
 - 6.5: Seleccionar las capas que se quieren importar, dar Nombre al Grupo y “Aceptar”
 - 7.- Edición en QGIS
 - 7.1: Editar posición del dibujo para que coincida con su ubicación en el mapa general
 - 7.2: Editar tabla de atributos para vincular con tablas de base de datos
- Carga de datos de control de dibujos a la base de datos

Numerar dibujos por hoja → Extraer y completar información → Nombrar archivo según la nomenclatura propuesta → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

Datos no espaciales

I.- Información de Proyectos

1.- Datos administrativos

1.1: Documentos existentes:

1.1.1 Formato PDF

1.1.2 Formato físico en papel = escanear a PDF

2.- Listas de Campo

2.1: Lista de bolsas: Físico, Xlsx

2.1.1 Formato físico → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.1.2 Formato .xlsx → limpiar según la estructura de datos establecida → convertir a formato .CSV → importar a la base de datos

2.2: Lista de Elementos

2.2.1 Formato físico → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.2.2 Formato .xlsx → limpiar según la estructura de datos establecida → convertir a formato .CSV → importar a la base de datos

2.2.3 No existe o incompleta → Completar a partir de lista de bolsas, diarios de campo e informes parciales y finales → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.3: Lista de Entierros

2.3.1 Formato físico → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.3.2 Formato .xlsx → limpiar según la estructura de datos establecida → convertir a formato .CSV → importar a la base de datos

2.3.3 No existe o incompleta → Completar a partir de lista de bolsas, diarios de campo e informes parciales y finales → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.2.3 No existe o incompleta → Completar a partir de lista de bolsas, diarios de campo e informes parciales y finales → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.4: Lista de Objetos

2.4.1 Formato físico → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.4.2 Formato .xlsx → limpiar según la estructura de datos establecida → convertir a formato .CSV → importar a la base de datos

2.4.3 No existe o incompleta → Completar a partir de lista de bolsas, diarios de campo e informes parciales y finales → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.5: Lista de Unidades

2.5.1 Formato físico → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.5.2 Formato .xlsx → limpiar según la estructura de datos establecida → convertir a formato .CSV → importar a la base de datos

2.5.3 No existe o incompleta → Completar a partir de lista de bolsas, diarios de campo e informes parciales y finales → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.6: Lista de Capas

2.6.1 Formato físico → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.6.2 Formato .xlsx → limpiar según la estructura de datos establecida → convertir a formato .CSV → importar a la base de datos

2.6.3 No existe o incompleta → Completar a partir de lista de bolsas, diarios de campo e

informes parciales y finales → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.7: Lista de Muestras

2.7.1 Formato físico → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.7.2 Formato .xlsx → limpiar según la estructura de datos establecida → convertir a formato .CSV → importar a la base de datos

2.7.3 No existe o incompleta → Completar a partir de lista de bolsas, diarios de campo e informes parciales y finales → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.8: Lista de Cajas*

2.8.1 Formato físico → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

2.8.2 Formato .xlsx → limpiar según la estructura de datos establecida → convertir a formato .CSV → importar a la base de datos

2.8.3 No existe o incompleta → Completar a partir de lista de bolsas, diarios de campo e informes parciales y finales → cargar a la base de datos usando los formatos de entrada de datos

3.- Archivo fotográfico

3.1 En digital → Ordenado por día de trabajo

3.1.1 Seleccionar 5 imágenes representativas de cada tipo

3.1.2 Nombrarlas de acuerdo con la nomenclatura propuesta

3.1.3 Llenar lista de fotografías

3.2 No existe → Extraer fotos de informes finales

3.2.1 Identificar contexto representado: unidad, elemento, perfil, planta, vista general

3.2.2 Nombrar imágenes de acuerdo con la nomenclatura propuesta

3.2.3 Llenar lista de fotografías

- Lista temporal que deberá depurarse según se avance en el análisis de los materiales